

Generatory online typu komercyjnego

Przegląd i opis

Spis treści

MICROSOFT COPILOT DESIGNER	4
MICROSOFT DESIGNER	7
POPAL.....	11
GOOGLE IMAGEFX	14
ADOBE FIREFLY	17
CRAIYON V3	20
IDEOGRAM.....	22
STARRYAI	25
DREAM BY WOMBO	29
NEURAL LOVE.....	32
CANVA	36
AITUBO.....	42
MAGE.....	48
NIGHT CAFE	54
DEZGO	59
LEONARDO.AI	63
PLAYGROUND	69
HOTPOT.....	73
STABLE DIFFUSION ONLINE	77
VEED.....	81
FREEPIK	83
PIXALART	91
BLUEWILLOW.....	96
KREA	100
DEEPAI.....	106
GENING AI.....	112
TENGR.AI.....	115
MIXART.AI.....	121
GETIMG.AI	125
FOTOR	129
CF SPARK.....	132
UNSTOCK.AI.....	138
DEEP DREAM GENERATOR.....	143
PHOT.AI	147
DZINE	153

PRODIA	158
RERAFT	163
POLLINATIONS	171
SNAP BY AI	174
IMAGINEART	179
KIRIART	186
VENICE.AI	192
CGDREAM	198
DREAMLIKE.ART	205
PICASSO PIX	210
FUSION BRAIN	215
RENDERNET	220
SHAKKER	228
TENSORART	234
CIVITAI	250

Microsoft Copilot Designer

W ramach usług Bing firma Microsoft udostępniła narzędzia wykorzystujące do działania sztuczną inteligencję. Jednym z nich jest Copilot Designer – generator obrazów TXT2IMG. Generator ten nie jest własnym opracowaniem Microsoft, do tworzenia obrazów wykorzystywany jest generator DALL-E 3 firmy OpenAI. Jest to o tyle ciekawe, że standardowo do wykorzystania generatora DALL-E konieczne jest wykupienie abonamentu, natomiast korzystając z pośrednictwa usług Microsoft możemy zrobić to bezpłatnie. Obsługa generatora jest maksymalnie uproszczona. Sprowadza się do wpisania promptu i oczekiwania na wyniki generowania obrazów.

adres internetowy: <https://www.bing.com/images/create>

prompt: tylko pozytywny

obrazy w serii: cztery

rozmiar obrazu: 1024x1024

Ekran początkowy przed zalogowaniem na konto Microsoft

Ekran generatora po zalogowaniu, z wpisanym promptem

Seria wygenerowanych obrazów

Przeglądanie serii wygenerowanych obrazów w trybie powiększenia

Microsoft Designer

Usługi Bing nie są jedynym narzędziem w palecie rozwiązań firmy Microsoft gdzie mamy dostęp do sztucznej inteligencji generatywnej umożliwiającej tworzenie obrazów w trybie TXT2IMG. Z generatora obrazów możemy skorzystać również bezpośrednio w aplikacji Microsoft Designer dostępnej bezpłatnie dla użytkowników systemów Microsoft. Do skorzystania z aplikacji musimy zalogować się na swoje konto Microsoft wykorzystując posiadany Microsoft ID. Obsługa generatora wygląda podobnie jak w Copilot Designer. Sprowadza się do wpisania promptu, opcjonalnie określenia rozmiaru obrazu i oczekiwania na wyniki generowania serii czterech obrazów.

adres internetowy: <https://designer.microsoft.com/>

prompt: tylko pozytywny

obrazy w serii: cztery

rozmiar obrazu: 1024x1024, 1024x1792, 1792x1024

Ekran początkowy aplikacji

Paleta dostępnych aplikacji do modyfikacji obrazu, wykorzystujących AI

Wygląd domyślny ekranu generatora.

Do uruchomienia generatora konieczne jest logowanie.

Seria 4 wygenerowanych obrazów

Przeglądanie galerii obrazów w trybie powiększenia

PopAI

Witryna na której można uzyskać dostęp do różnych narzędzi wykorzystujących AI. W sekcji AI Presentation / Image dostępny jest generator DALL-E 3. Aby z niego skorzystać musimy się zarejestrować. W ramach bezpłatnego konta otrzymujemy kredyt wystarczający do wygenerowania jednego obrazu dziennie. Obsługa generatora DALL-E podobnie jak w przypadku Copilot Designera jest bardzo prosta i sprowadza się do wpisania promptu oraz oczekiwania na wyniki generowania obrazu.

adres internetowy: <https://www.popai.pro/creation/All/Image>

prompt: tylko pozytywny

obrazy w serii: jeden

rozmiar obrazu: 1024x1024

Ekran początkowy witryny po zalogowaniu

Kolekcja dostępnych aplikacji AI do wyboru

Wybrana aplikacja DALL-E 3 na etapie wpisywania promptu

DALL-E w trakcie generowania obrazu

Wygenerowany obraz

Google ImageFX

Generator ImageFX wykorzystujący model Imagen 2 oficjalnie nie jest jeszcze dostępny i znajduje się w fazie przygotowań do uruchomienia. Możemy jednak z niego skorzystać w trybie testowym po zalogowaniu się kontem Google. Sama procedura logowania jest nieco myląca gdyż wyświetlający się komunikat informuje, że aplikacja generatora nie jest dostępna w wybranym kraju. Komunikat można zignorować, po zalogowaniu się generator jest dostępny i w pełni funkcjonalny. Generator wymaga użycia odpowiedniej przeglądarki internetowej, akceptowane są Chrome, Safari, Firefox lub Edge.

adres internetowy: <https://aitestkitchen.withgoogle.com/tools/image-fx>

prompt: tylko pozytywny

obrazy w serii: jeden

rozmiar obrazu: 1536x1536

wybór stylu obrazu: możliwość wyboru stylu z kilku losowo zaproponowanych opcji: np. watercolor, macro photo, illustration, realistic, photography itp.

Ekran początkowy przed zalogowaniem

Komunikat wyświetlany przed zalogowaniem

Ekran generatora po zalogowaniu, na etapie wpisywania promptu

Seria wygenerowanych obrazów

Przeglądanie serii wygenerowanych obrazów w trybie powiększenia

Adobe Firefly

Generator firmy Adobe wykorzystuje własne modele o nazwie Firefly. Obecnie w obrębie generatora możemy wykorzystać dwa: Firefly Image v2 oraz Firefly Image v3. Z generatora możemy korzystać bezpłatnie po rejestracji i utworzeniu konta. W ramach konta bezpłatnego, miesięcznie użytkownik otrzymuje 25 punktów generatywnych do wykorzystania. Grafiki generowane na koncie bezpłatnym są oznakowane watermarkiem Adobe.

adres internetowy:	https://firefly.adobe.com
prompt:	tylko pozytywny
obrazy w serii:	jeden
rozmiar obrazu:	1:1 2048x2048, 4:3 2304x1792, 3:4 1792x2304, 16:9 2688x1536
wybór typu:	grafika, zdjęcie
wybór struktury:	wybór z galerii obrazów referencyjnych
wybór stylu obrazu:	wybór z galerii obrazów referencyjnych (np. akryle, obrazy olejne, akwarele, rysunki ołówkiem, szkice, grafiki 3D, neony, krajobrazy itp.)
wybór efektu:	wybór z galerii, ok. 130 propozycji do wyboru (np. Art Deco, Steampunk, 3D, Psychedelic, Pieczęć, Stare zdjęcie, Origami, Bohema itp.)
inne opcje:	wybór kolorystyki i odcienia wybór rodzaju oświetlenia wybór kąta aparatu (rodzaju ujęcia)

Ekran początkowy przed zalogowaniem

Ekran po zalogowaniu na etapie wprowadzania promptu

Seria czterech wygenerowanych obrazów

Powiększenie wybranego obrazu

Craiyon v3

Craiyon jest stosunkowo starym generatorem i pod względem jakości generowanych obrazów znacznie ustępuje nowszym propozycjom. Jednak z powodów historycznych warto o nim wspomnieć, a jego działanie przetestować choćby po to by samemu naocznie przekonać się o postępie który nastąpił w technologii i możliwościach generatywnej AI w ciągu minionych kilkunastu miesięcy. Craiyon wykorzystuje własny model nazwany DALL-E Mini powstały w 2012 roku. Z generatora można korzystać bezpłatnie, bez konieczności tworzenia konta i logowania. Grafiki generowane na koncie bezpłatnym są oznakowane watermarkiem Craiyon. Podczas działania generatora wyświetlane są reklamy

adres internetowy: <https://www.craiyon.com/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: dziewięć

style: Art, Photo, Drawing, None

rozmiar obrazu: 256x256, możliwość upskalowania do 1024x1024

Ekran generatora na etapie wprowadzania promptu

Efekt działania generatora, widok serii dziewięciu wygenerowanych obrazów

Powiększenie wybranego obrazu

Ideogram

Generator Ideogram wykorzystuje własny model AI obecnie w wersji Ideogram 1.0. Do korzystania z generatora Ideogram konieczna jest rejestracja i utworzenie konta. W ramach konta bezpłatnego można wygenerować obrazy do 20 promptów dziennie (do 80 obrazów). Podczas działania generatora wyświetlane są reklamy

adres internetowy: <https://ideogram.ai/>

prompt: tylko pozytywny

obrazy w serii: cztery

style: 18 stylów do wyboru (np. photo, illustration, 3d render, typography, cinematic, poster, painting, anime, graffiti itp.)

rozmiar obrazu: 1024x1024, 1024x768, 1152x768, 1232x768, 1280x720

dostępne proporcje: 9:16, 10:16, 2:3, 3:4, 1:1, 4:3, 3:2, 16:10, 16:9

Ekran generatora przed zalogowaniem

Ekran generatora na etapie wprowadzania promptu z możliwością wyboru stylu

Seria czterech wygenerowanych obrazów

Wybrany obraz w powiększeniu

StarryAi

Generator StarryAi wykorzystuje równolegle kilka rodzajów sztucznej inteligencji. Dwa własne rodzaje AI: Altair AI na modelu VQGAN-CLIP oraz Orion AI na modelu CLIP-Guided Diffusion i dodatkowo AI wykorzystującą różne modele Stable Diffusion. Do korzystania z generatora konieczna jest rejestracja i utworzenie konta. Podczas działania (generowania obrazów) generator zużywa tokeny nazywane „Lumenami”. W ramach konta bezpłatnego użytkownik można otrzymać 5 Lumenów dziennie (które kumulują się na jego koncie).

adres internetowy: <https://starryai.com/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: cztery lub osiem

style: 50 stylów do wyboru (np. Photography, Pixel Art, Anime 2, Anime 3D, Hydra, Lyra, Cinematic, Portrait, Art Deco, Fantasy, Argo, Sci-Fi itp.)

jakość: trzy poziomy (Fast, Standard, Detailed)

rozmiar obrazu: 512x640

dostępne proporcje: 4:5

Ekran początkowy przed zalogowaniem

Po wybraniu opcji „Start creating for Free” należy wybrać rodzaj AI

i zalogować się na konto

Ekran generatora na etapie wpisywania promptu

Wygenerowana seria obrazów (obrazy ułożone w stos, tylko jeden jest widoczny)

Przeglądanie serii z powiększeniem wybranego obrazu

Dream by Wombo

Generator Dream wykorzystuje własny model sztucznej inteligencji Wombo AI. Do korzystania z generatora nie jest konieczna rejestracja konta. Użytkownik płatnego konta „Premium” ma do dyspozycji większą ilość stylów i może generować cztery obrazy w serii. Style w generatorze Dream są w zasadzie odrębnymi modelami i każdy z nich generuje obrazy o charakterystycznym, specyficznym dla wybranego stylu wyglądzie.

adres internetowy: <https://dream.ai/>

prompt: tylko pozytywny

obrazy w serii: jeden

style: 145 stylów do wyboru w tym 111 „bezpłatnych i 34 „premium”

rozmiar obrazu: 960x1568

Ekran początkowy

Ekran generatora na etapie wpisywania promptu i wyboru stylu

Wygenerowany obraz

Wygenerowany obraz w powiększeniu

Neural Love

Aby skorzystać z generatora Neural Love konieczna jest rejestracja i utworzenie konta. W ramach konta bezpłatnego, użytkownik chcący generować obrazy może korzystać z modelu AI Neural Love 1.0.3 bez limitu na ilość możliwych do wygenerowania obrazów. Użytkownicy kont komercyjnych mają możliwość wykorzystania modeli alternatywnych: Midjourney v6, DALL-E 3 i Stable Diffusion 3. Ciekawą opcją jest możliwość „wytrenowania” własnego modelu na bazie przesłanych do generatora własnych fotografii. Dodatkowymi ograniczeniami którym podlega użytkownik w trybie bezpłatnym są: ograniczenie do max. 4 obrazów w serii, wyłączony tryb wysokiej jakości (HQ mode), brak trybu prywatnego (wygenerowane grafiki mogą być prezentowane w galerii widocznej dla innych użytkowników), ograniczenie max. ilości kroków do 30.

adres internetowy: <https://neural.love/>

prompt: tylko pozytywny

obrazy w serii: 4

style: 7 (Photo, Fantasy, Anime, Painting, Cyberpunk, Pixelart, Synthwave)

rozmiar obrazu: 512x512, 512x640, 640x512

sampler: DDIM, Euler A, DPM++ 2S A K, DPM++ SDE K

seed: samodzielnie zdefiniowany lub losowy

Ekran domowy witryny przed zalogowaniem

Logowanie lub zakładanie konta

Ekran generatora na etapie wprowadzania promptu i wyboru stylu

Seria wygenerowanych zdjęć w formie stosu (domyślny sposób wyświetlania)

Serię obrazów można wyświetlić również w formie galerii

Powiększenie wybranego obrazu

Canva

Platforma Canva jest to bardzo rozbudowany serwis udostępniający narzędzia ułatwiające przygotowywanie różnego rodzaju materiałów graficznych (szablonów, plakatów, prezentacji, kart, dokumentów itp.). Pośród nich znajdziemy również kilkadziesiąt różnego rodzaju aplikacji działających z wykorzystaniem AI w tym również generatory obrazów typu TXT2IMG. Są one tworzone przez firmy zewnętrzne lub niezależnych twórców. Brak informacji na temat wykorzystywanych modeli i zastosowanej technologii jednak wyniki renderowania sugerują wykorzystanie modeli dyfuzyjnych Open Source na bazie modeli Stable Diffusion. Do skorzystania z aplikacji dostępnych na platformie Canva konieczna jest rejestracja i utworzenie konta. Część aplikacji dostępna jest bez dodatkowych opłat w ramach standardowej funkcjonalności konta Canva i podczas działania konsumują standardowe (bezpłatne) kredyty. Niektóre z aplikacji mają własne limity dzienne na ilość obrazów generowanych w ramach bezpłatnego konta. Pozostałe jak np. DALL-E od Open AI wymagają posiadania konta „premium” i podczas działania konsumują zgromadzone na koncie kredyty „premium”. Lista aplikacji dostępnych w Canva nie jest zamknięta. Zmienia się dynamicznie i wciąż pojawiają się nowe propozycje. Na ten moment, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, na platformie Canva można skorzystać z generatorów: „Sketch to Life” (ciekawy generator w którym elementem wejściowym poza promptem może być samodzielnie sporządzony szkic. Podczas generowania obrazu, generator będzie się starał utworzyć obraz uformowany w sposób nawiązujący kształtem do szkicu), „AI Image Gen”, „Anime Style”, „Ultra Real”, „Quick Gen” i „SciFiGen”.

adres internetowy: <https://www.canva.com/>
prompt: tylko pozytywny
obrazy w serii: jeden
rozmiar obrazu: do zdefiniowania w ramach projektu

Strona domowa przed zalogowaniem

Ekran po zalogowaniu i utworzeniu projektu, na etapie wyboru aplikacji generatora

Wybór przykładowej aplikacji, w tym przypadku „Sketch to Life”

Ekran aplikacji z wprowadzonym promptem i utworzonym szkicem. Tworzenie szkicu można pominąć, w takim przypadku generowany obraz nie będzie nawiązywał do zadanego kształtu.

Przykładowe obrazy wygenerowane w nawiązaniu do kształtu szkicu

Obraz wygenerowany przez aplikację AI Image Gen

Obraz wygenerowany przez aplikację Anime Style

Obraz wygenerowany przez aplikację Ultra Real

Obraz wygenerowany przez aplikację QuickGen

Obraz wygenerowany przez aplikację SciFiGen

Aitubo

Aitubo wymaga rejestracji i utworzenie konta. W ramach konta bezpłatnego, użytkownik może codziennie otrzymać 50 tokenów nazywanych „stars”, otrzymane tokeny kumulują się na koncie, więc w przypadku gdy do realizacji projektu potrzebna byłaby ich większa ilość wystarczy regularnie logować się do aplikacji aby nabierać wymagany zapas . Generator udostępnia dwa rodzaje modeli: tzw. klasyczne typu SD 1.5 (jest ich 34) oraz ewolucyjne typu SD XL, SD 3 oraz własne opracowane przez Aitubo. Wszystkie modele klasyczne oraz dwa modele ewolucyjne (DreamShaper XL oraz SD XL 1.0) są dostępne na kontach bezpłatnych, pozostałe modele oznaczone jako „Pro” są dostępne wyłącznie w ramach kont płatnych.

adres internetowy: <https://aitubo.ai/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: od 1 do 4

modele: 34 „klasyczne” SD 1.5 oraz 13 „ewolucyjnych”

style: 11 (Aitubo, Fantasy, Watercolor, Comic, Line Art, Abstract, Hyperrealism, Futuristic, Steampunk, Origami, None)

rozmiar obrazu: 1024x1024, 704x1408, 768x1344, 832x1216, 896x1152, 1536x640

seed: samodzielnie zdefiniowany lub losowy

Strona domowa witryny

Wygląd witryny, możliwość wyboru narzędzi i wyświetlenia informacji

Wybrane narzędzie – generator obrazów na etapie logowania

Ekran generatora na etapie wprowadzania promptu i wyboru modelu „ewolucyjnego”

W razie potrzeby wyświetlenia wszystkich modeli dostępnych do wyboru, można to zrobić w formie galerii

Podobna galeria modeli jest dostępna również dla modeli „klasycznych”

Wybór stylu dla generowanego obrazu

W przypadku potrzeby dołączenia do procesu generowania dodatkowego modelu LoRA, możemy wybrać go z galerii, spośród ok. 50 propozycji.

Aplikacja w trakcie generowania obrazu

Wyniki generowania serii czterech obrazów

Wybrany obraz w powiększeniu

Mage

Mage w obecnej postaci (w ciągu ostatnich kilku miesięcy wygląd i funkcjonalność generatora znacznie ewoluowały) wyposażony jest w minimalistyczny interfejs. Nie jest wymagane logowanie i zakładanie konta, można „od razu” przystąpić do generowania obrazu. Ilość możliwych do wygenerowania obrazów nie jest limitowana. W ramach dostępu bezpłatnego nie mamy możliwości wyboru modelu (działamy na modelu domyślnym w trybie fast generation). Możemy jednak wybrać styl preferowany do generowania obrazu. Nie mamy wpływu na proces generowania i jakość końcową obrazu, taka funkcjonalność zarezerwowana jest dla użytkowników kont płatnych.

adres internetowy: <https://www.mage.space/>

prompt: tylko pozytywny

obrazy w serii: 1

style: 11 (General, Fast Analog, Anime, Photo, Portrait, 3D, Cinematic, Darkness, Analog, Toon, Golden Hour)

rozmiar obrazu: 1024x1024, możliwa zmiana rozmiaru poprzez zmianę proporcji

proporcje: 16:9, 3:2, 5:4, 1:1, 4:5, 2:3, 9:16

Ekran generatora na etapie wprowadzania promptu i wyboru stylu

Generator w trakcie pracy

Wyniki generowania, w dolnej części minimalistyczne menu

W menu można zmienić proporcje i tym samym rozmiar generowanego obrazu

Kliknięcie w obraz wygasza menu i daje możliwość obejrzenia obrazu w całej okazałości

Większe możliwości udostępnia alternatywny i nieco bardziej skomplikowany obsługowo tryb działania generatora dostępny jako tryb Build App. Aby z niego skorzystać, musimy się zarejestrować i zalogować. Do działania w trybie bezpłatnym konieczne jest załadowanie konfiguracji „Default Fast Cat”, wybór opcji bardziej zaawansowanych (inny model, Controlnet, opcje Refine itp.) wymaga konta płatnego. Pracując w trybie alternatywnym mamy dostęp do sześciu pakietów Nfiltrów stylistycznych (Basic, Pack 1, Pack 2, Pack 3, Pack 4, Pack 5) a w każdym z pakietów jest od 7 do 89 filtrów (razem 276 filtrów do dyspozycji) co znacznie rozszerza możliwości wpływania na wygląd końcowy obrazu. Dodatkowo możemy definiować parametry Seed i Guidance oraz wybierać rodzaj samplera (20 rodzajów do wyboru)

adres internetowy: <https://www.mage.space/build>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 1

style (filtry): 276

rozmiar obrazu: 1024x1024, możliwa zmiana rozmiaru poprzez zmianę proporcji

proporcje: 16:9, 3:2, 5:4, 1:1, 4:5, 2:3, 9:16

definicja seed: tak

samplery: 20

Ekran logowania do trybu Build App

Ekran po zalogowaniu na etapie wpisywania promptu. Wybrany filtr Photograph z pakietu Basic. Model domyślny General Fast. Proporcja domyślna – portrait

Wygenerowany obraz

Kolejny obraz wygenerowany z innym filtrem i proporcjami. Wygenerowane obrazy tworzą przewijalną w pionie galerię po prawej części ekranu.

Kliknięcie na wybrany obraz umożliwia obejrzenie go w powiększeniu

Night Cafe

Night Cafe wymaga rejestracji i utworzenia konta. Na koncie bezpłatnym użytkownik może otrzymać 5 kredytów dziennie (otrzymane kredyty kumulują się na koncie), dodatkowe bezpłatne kredyty można zdobyć wykonując różne zadania (np. opiniując wygenerowane przez innych użytkowników grafiki). W trybie bezpłatnym możemy wybrać jeden z 46 modeli (w tym popularne modele Dreamshaper XL, SD XL, RealVisXL, Realistic Vision itp.), 7 modeli oznaczonych jako „Pro” zarezerwowanych jest dla kont płatnych (modele Ideogram, DALL-E oraz Juggernaut XI). Dodatkowo możemy wybrać styl generowanego obrazu (44 propozycje). W serii możemy wygenerować do 16 obrazów. Jakość końcową obrazu można regulować poprzez wybór szybkości procesu generowania (Short, Medium, Long). Włączając tryb zaawansowany (Advanced mode) możemy wpływać na wartość Seed, wybór samplera, oraz siłę oddziaływania promptu i Refinera.

adres internetowy: <https://creator.nightcafe.studio>

prompt: tylko pozytywny

obrazy w serii: od 1 do 16

modele: 46

style: 44

rozmiar obrazu: 1024x1024, możliwa zmiana rozmiaru poprzez zmianę proporcji

proporcje: 1:1, 3:4, 4:3, 9:16, 16:9

sampler: 8 rodzajów

Ekran logowania do generatora

Po zalogowaniu i wybraniu opcje „Create” musimy określić rodzaj działania które zamierzamy wykonać. W celu generowania obrazów wybieramy „Text to image”

Generator na etapie wprowadzania promptu i wyboru modelu

Galeria stylów do wyboru

Opcjonalne ustawienia w trybie zaawansowanym

Wygenerowany pojedynczy obraz

Galeria 9 wygenerowanych obrazów

Wygenerowane obrazy można przeglądać w trybie powiększenia pojedynczego obrazu

Dezgo

Do pracy w trybie bezpłatnym Dezgo nie wymaga rejestracji i logowania. Użytkownik może generować nielimitowaną ilość obrazów korzystając z modeli typu SD 1.5 (31 modeli), SD-XL (7 modeli) oraz SX-XL Lightning (5 modeli). W trybie bezpłatnym możliwe jest generowanie jednego obrazu w serii z aktywnym maksymalnie jednym modelem dodatkowym typu LoRA (aktywacja modelu LoRA jest możliwa dla modeli SD 1.5 i odbywa się przez podanie identyfikatora SHA256 Hash z portalu CIVITAI). Opcjonalnie można zdefiniować wartość Seed, siłę oddziaływania promptu Guidance, oraz rodzaj samplera.

adres internetowy: <https://dezgo.com/text2image>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 1

modele: 43 (SD 1.5, SD-XL oraz SD-XL Lightning)

style: opcja włączenia pojedynczego modelu LoRA do modeli SD 1.5

rozmiar obrazu: 384x672, 416x608, 448x576, 512x512, 576x448, 608x416, 672x384

proporcje: do wyboru zgodnie z rozmiarem

sampler: 6 rodzajów

Generator w wersji do pracy z modelami SD 1.5 na etapie wyboru modelu

Opcja aktywacji modelu LoRA

Generator w wersji do pracy z modelami SD-XL na etapie wyboru modelu. W prawym górnym narożniku przełącznik architektury SD-XL -> SD-XL Lightning.

Dodatkowe opcje konfigurowalne

Wygenerowany obraz

Witryna umożliwia zakup gadżetów (koszulek, kubeczków itp.) ozdobionych wygenerowanym obrazem

Leonardo.Ai

Do pracy z aplikacjami dostępnymi na platformie Leonard konieczna jest rejestracja i utworzenie konta. Po zalogowaniu, użytkownik ma dostęp do szeregu aplikacji umożliwiających tworzenie materiałów graficznych statycznych lub ruchomych, w tym również do generatora obrazów TXT2IMG. Użytkownik konta bezpłatnego dysponuje zasobem 150 tzw. szybkich tokenów które może wykorzystać do generowania obrazów. Ten rodzaj tokenów nie kumuluje się na koncie i niewykorzystane tokeny przepadają w momencie resetu stanu konta. Reset stanu konta wykonywany jest raz dziennie, po resecie użytkownik otrzymuje nowe 150 tokenów. Proces generowania obrazu rozpoczyna się od wyboru rodzaju generowanego obrazu (10 rodzajów do wyboru). Dla wybranego rodzaju należy następnie określić styl (z listy dostępnych) i model który zostanie wykorzystany w procesie generowania (z listy dostępnych). Style i modele które możemy wybrać są dopasowane do określonego na początku rodzaju obrazu.

Rodzaje obrazów:

Leonardo Phoenix

dostępne style: 3D Render, Bokeh, Cinematic, Cinematic Concept, Creative, Dynamic, Fashion, Graphic Design Pop Art, Graphic Design Vector, HDR, Illustration, Macro, Minimalist, Moody, None, Portrait, Ray Traced, Sketch (B&W), Sketch (Color), Stock Photo, Vibrant

dostępne modele: Leonardo Phoenix

Anime

dostępne style: Anime (None), Anime Background, Anime Flat Illustration, Anime General, Anime Illustration, Anime Monochrome, Anime Retro, Anime Screenshot, Anime Semi-Realism, Character Sheet, Character Sheet Painterly, Manga

dostępne modele: Leonardo Lightning XL, Leonardo Anime XL, Leonardo Diffusion XL, Leonardo Kino XL, Leonardo Vision XL, AlbedoBase XL, SDXL 0.9, SDXL 1.0

Cinematic Kino

dostępne style: Bokeh, Cinematic, Cinematic Close-Up, Creative, Dynamic, Fashion, Film, Food, HDR, Long Exposure, Macro, Minimalist, Monochrome, Moody, Neutral, None, Portrait, Retro, Stock Photo, Unprocessed, Vibrant

dostępne modele: Leonardo Lightning XL, Leonardo Anime XL, Leonardo Diffusion XL, Leonardo Kino XL, Leonardo Vision XL, AlbedoBase XL, SDXL 0.9, SDXL 1.0

Concept Art

dostępne style: Character Sheet, Character Sheet Painterly, Cinematic Concept, Environment, Game Concept, Game Concept 3D, Game Concept Cartoon, Stylized Illustration

dostępne modele: Leonardo Lightning XL, Leonardo Anime XL, Leonardo Diffusion XL, Leonardo Kino XL, Leonardo Vision XL, AlbedoBase XL, SDXL 0.9, SDXL 1.0

Graphic Design

dostępne style: Graphic Design 2D, Graphic Design 3D, Graphic Design Art Deco, Graphic Design Minimalist, Graphic Design Pop Art, Graphic Design Vector, None

dostępne modele: Leonardo Lightning XL, Leonardo Anime XL, Leonardo Diffusion XL, Leonardo Kino XL, Leonardo Vision XL, AlbedoBase XL, SDXL 0.9, SDXL 1.0

Illustrative Albedo

dostępne style: 3D Render, Anime General, Dynamic, Environment, Food, Game Concept 3D, Game Concept Cartoon, Illustration, Minimalist, Moody, None, Portrait, Ray Traced, Sketch (B&W), Sketch (Color), Stylized Illustration

dostępne modele: Leonardo Lightning XL, Leonardo Anime XL, Leonardo Diffusion XL, Leonardo Kino XL, Leonardo Vision XL, AlbedoBase XL, SDXL 0.9, SDXL 1.0

Leonardo Lightning

dostępne style: 3D Render, Bokeh, Cinematic, Creative, Fashion, Film, Food, Illustration, Minimalist, Monochrome, Moody, Neutral, None, Portrait, Ray Traced, Retro, Sketch (B&W), Sketch (Color), Stock Photo, Unprocessed, Vibrant

dostępne modele: Leonardo Lightning XL, Leonardo Anime XL, Leonardo Diffusion XL, Leonardo Kino XL, Leonardo Vision XL, AlbedoBase XL, SDXL 0.9, SDXL 1.0

Lifelike Vision

dostępne style: 3D Render, Bokeh, Cinematic, Cinematic Close-Up, Creative, Dynamic, Fashion, Film, HDR, Illustration, Long Exposure, Macro, Minimalist, Monochrome, Moody, None, Portrait, Ray Traced, Retro, Vibrant

dostępne modele: Leonardo Lightning XL, Leonardo Anime XL, Leonardo Diffusion XL, Leonardo Kino XL, Leonardo Vision XL, AlbedoBase XL, SDXL 0.9, SDXL 1.0

Portrait Perfect

dostępne style: None, Portrait Bokeh, Portrait Cinematic, Portrait Close-Up, Portrait Fashion, Portrait Film, Portrait Moody, Portrait Retro

dostępne modele: Leonardo Lightning XL, Leonardo Anime XL, Leonardo Diffusion XL, Leonardo Kino XL, Leonardo Vision XL, AlbedoBase XL, SDXL 0.9, SDXL 1.0

Stock Photography

dostępne style: None, Stock Photo

dostępne modele: Leonardo Lightning XL, Leonardo Anime XL, Leonardo Diffusion XL, Leonardo Kino XL, Leonardo Vision XL, AlbedoBase XL, SDXL 0.9, SDXL 1.0

Zakres możliwych do kontrolowania ustawień obejmuje jeszcze: możliwość ustawienia kontrastu (3 poziomy: Low, Medium, High), rozmiaru obrazu i jego proporcji oraz ilości obrazów generowanych w serii. Wartość Seed domyślnie jest losowa, ale w razie potrzeby możemy zdefiniować ją na konkretną wartość liczbową

adres internetowy: <https://leonardo.ai/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 1, 2, 3, 4 (do 8 na koncie płatnym)

rodzaje obrazu: 10

style: zależnie od wybranego rodzaju obrazu

modele: 9

rozmiar obrazu: mały 896x896 i średni 1024x1024 (duży 1120x1120 dostępny dla kont płatnych)

proporcje: 2:3, 4:3, 4:5, 2:1, 1:1, 16:9 oraz możliwość swobodnego projektowania

Ekran domowy platformy

Logowanie użytkownika na konto

Po zalogowaniu, ekran wyboru narzędzia AI

Wygląd ekranu generatora TXT2IMG, widoczny efekt generowania serii 4 obrazów

Galerię wygenerowanych obrazów możemy przeglądać w trybie powiększenia pojedynczego wybranego obrazu

Playground

Playground wymaga rejestracji i utworzenia konta. Użytkownik konta bezpłatnego może generować do 50 obrazów dziennie. Ograniczeniami trybu bezpłatnego są: limit ilości kroków (max. 30), zapis wygenerowanych obrazów wyłącznie w stratnym formacie JPG, dłuższy czas oczekiwania na wygenerowanie obrazu, generowanie do max. 4 obrazów w serii i maksymalny rozmiar obrazu do 1024x1024. Dostępne są dwa modele generatywnej AI: model własny Playground v2.5 albo model Stable Diffusion XL. Dodatkowo, dla modelu Playground można wybrać jeden z 24 stylów nazywanych tutaj filtrami (np. Ultra Lightning, Watercolor, Macro Realism, Cinematic itp. Filtr Photorealism jest zarezerwowany dla kont płatnych), a dla modelu SD-XL jeden z 42 stylów (dla tego modelu, filtry fotorealistyczne jak np. Realism Engine czy Realistic Stock Photo są dostępne bez ograniczeń). Opcjonalnie można zdefiniować wartość Seed (domyślnie wartość losowa)

adres internetowy: <https://playground.com/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 1, 2, 3, 4

modele: Playground v2.5 oraz SD-XL

style (filtry): 24

rozmiar obrazu: 512x512, 1024x1024, 640x384, 384x640, 768x512, 512x768

Ekran domowy generatora

Etap logowania do konta

Po zalogowaniu. Ekran generatora na etapie wprowadzania promptu i wyboru filtra

Generator w trakcie pracy

Wygenerowane obrazy. Seria czterech obrazów w formie galerii

Galerię wygenerowanych obrazów możemy przeglądać w trybie powiększenia pojedynczego wybranego obrazu

Hotpot

Hotpot nie wymaga rejestracji i utworzenia konta. Aby generować obrazy, z narzędzi dostępnych na witrynie należy wskazać grupę AI Image Generator a następnie wybrać aplikację AI images. Wystarczy wskazać opcję „Try Free” by uruchomić generator. W trybie bezpłatnym generator umożliwia wygenerowanie do 50 obrazów dziennie, po 1 obrazie w serii. Ograniczeniem trybu bezpłatnego jest możliwość generowania wyłącznie obrazów kwadratowych o proporcjach 1:1.

adres internetowy: <https://hotpot.ai/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 1

modele: domyślny, brak możliwości zmiany

style: 196

rozmiar obrazu: 512x512

Ekran domowy witryny

AI Image Generator

Bring your imagination to life in seconds with a free AI image generator. Our easy-to-use image generators allow anyone, regardless of artistic skill, to create stunning images in seconds.

Built with the latest AI technology, each generator in our suite offers distinct styles and functionality, catering to a wide array of creative needs. Whether stock photos, cute icons, abstract art, or something in between, Hotpot offers specialized AI capable of transforming ideas into captivating visual expressions of thought.

Experience the fusion of art, design, and AI with Hotpot. Step into a new world where hazy concepts are merely a few clicks away from becoming vivid realities.

AI Art Generator

Turn imagination into art. Our AI empowers you to create attractive art, pictures, and images with a few words. Describe what you want, and watch Hotpot bring it to life.

AI Anime Generator

Personalize anime like never before. Whether animating classics or inventing characters, Hotpot is your anime canvas. Stop merely watching anime. Dive in and showcase your creativity.

AI Logo Generator

Powered by sophisticated AI, we suggest ideas that resonate with your brand's values. Ideal for both startups and companies seeking inspiration, Hotpot acts as your muse and accelerates creation of the perfect logo.

AI DnD Generator

Designed for DnD enthusiasts, our tool breathes life into your wildest character concepts. Whether you're crafting a noble elf, cunning rogue, or fearsome dragonborn, Hotpot becomes the forge for your adventures.

AI Stock Photos

Whether crafting a website, marketing campaign, or looking for visual inspiration, our AI stock photos provide a rich, diverse selection tailored to your requirements.

AI Characters

Ideal for writers, RPG fans, game developers, and content creators in need of compelling characters, Hotpot helps you streamline the process of character conception.

Wybrana grupa narzędzi AI Image Generator

AI Art Generator

Our AI image generator brings imagination to life, producing stunning art, illustrations, and photos in seconds. Unleash creativity and express yourself in new ways with the power of AI. Explore endless possibilities, from crafting unique marketing materials to creating beautiful artwork, all with supreme ease and efficiency.

Explore the world's imagination with [AI Art Gallery](#).

[Try Free](#)

No login required

Aktywowana aplikacja AI Art. Generator

Create with AI below

Ekran generatora na etapie wprowadzania promptu i wyboru stylu

Rozwinięcie galerii stylów spośród których można dokonać wyboru

All

Free images are not saved. To save images, use premium.

Use Premium

Hide	Free	Premium
Daily limit	1 of 50	Unlimited
Better images	✗	✓
Creation priority	Slow	VIP
Commercial use	✗	✓
Storage	✗	✓
Private images	✗	✓
No ads	✗	✓

Wygenerowany obraz

Kliknięcie na obraz umożliwia obejrzenie go w powiększeniu

Stable Diffusion Online

Stable Diffusion Online wymaga rejestracji i logowania. W trybie bezpłatnym, użytkownik codziennie otrzymuje 10 kredytów (na zakończenie dnia konto jest resetowane), co umożliwia wygenerowanie do 10 obrazów dziennie, po 1 lub 2 obrazy w serii. Opcjonalnie można wybrać styl dla generowanych obrazów z zestawu 24 propozycji (np. Photographm Cinematic, Sketch, Surrealism, Caricature, Pixel Art itp.). Obrazy są oznakowane watermarkiem stablediffusionweb.com (do jego eliminacji konieczne jest przejście na plan płatny). W ramach ustawień zaawansowanych można regulować siłę oddziaływania promptu (Guidance Scale) w zakresie od 1 do 30, oraz definiować wartość Seed.

adres internetowy: <https://stablediffusionweb.com/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 1, 2, (4 na koncie płatnym)

modele: domyślny, brak możliwości zmiany

style: 24

rozmiar obrazu: 1024x1024, 896x1152, 832x1216, 768x1344, 640x1536

Ekran domowy aplikacji przed zalogowaniem

Logowanie lub tworzenie konta

Generator na etapie wpisywania promptu i wyboru stylu

Rozwinięta lista obejmująca wszystkie dostępne style

Wyniki generowania dla serii 2 obrazów

Możliwość obejrzenia wybranego obrazu w powiększeniu

VEED

VEED jest przede wszystkim aplikacją wspomagającą tworzenie cyfrowego wideo z wykorzystaniem AI. Dysponuje jednak również prostym generatorem obrazów który jest dostępny bez konieczności logowania i zakładania konta. W trybie bezpłatnym, użytkownik może generować nielimitowaną ilość obrazów po 1 w serii. Obrazy są oznakowane watermarkiem VEED.IO (do jego eliminacji konieczne jest przejście na plan płatny). Widocznym ograniczeniem funkcjonalności jest stosunkowo niska jakość generowanych obrazów.

adres internetowy: <https://www.veed.io/tools/ai-image-generator>

prompt: tylko pozytywny

obrazy w serii: 1

modele: domyślny, brak możliwości zmiany

style: brak

rozmiar obrazu: 256x256, 512x512, 1024x1024

Ekran pokazuje generator gotowy na wpisanie promptu

VEED.IO Products Use Cases Resources For Business Pricing Book a Demo Dashboard

Home VEED Tools AI Image Generator

AI Image Generator

Get AI-generated art and images from text straight from your browser

beautiful scenery nature glass bottle landscape, purple galaxy bottle. [Generate](#)

beautiful scenery nature glass bottle landscape, purple galaxy bottle.

[Download](#) [Copy link](#)

[Open in Editor](#)

[Remove Watermark](#)

Text to Image
Type a few words to generate original images with our AI!

Image Settings
Resolution: 1024x1024

facebook VISA P&G Pinterest Booking.com HUBLOT

Efekt działania generatora

Wygenerowany obraz można powiększyć otwierając go na nowej karcie przeglądarki

FREEPIK

FREEPIK wymaga rejestracji i logowania. W trybie bezpłatnym, użytkownik może wygenerować do 20 obrazów dziennie, w seriach liczących do 4 obrazów. Opcjonalnie można wybrać: styl, kolorystykę, rodzaj ujęcia aparatu i rodzaj oświetlenia dla generowanych obrazów. Obrazy są oznakowane watermarkiem [stablediffusionweb.com](https://www.stablediffusionweb.com) (do jego eliminacji konieczne jest przejście na plan płatny). Generator oferuje dwa tryby działania różniące się stopniem odwzorowania opisu z promptu: Fast i High quality. Wygenerowane obrazy możemy ulepszać wykorzystując dodatkowe narzędzia (opis niżej pod ilustracjami zdjęciowymi). Narzędzia dodatkowe wykorzystywane w ramach konta bezpłatnego, mają swoje własne limity dziennego użycia:

Narzędzia Reimagine możemy użyć 5 razy

Narzędzia Retouch możemy użyć 3 razy

Narzędzia Expand możemy użyć 3 razy

Narzędzia Upscale możemy użyć 2 razy

adres internetowy: <https://www.freepik.com/ai/image-generator>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: od 1 do 4

modele: domyślny, brak możliwości zmiany

filtry stylistyczne: 24 (w tym 10 wymagających trybu Premium)

filtry kolorystyczne: 17 (w tym 10 wymagających trybu Premium)

filtry ujęcia: 10 (w tym 5 wymagających trybu Premium)

filtry oświetlenia: 11 (w tym 6 wymagających trybu Premium)

rozmiar obrazu: 1024x1024 (zmienny przy zmianie proporcji)

proporcje obrazu: 1:1, 2:3, 4:5, 9:16, 3:2, 16:9

Strona domowa aplikacji przed zalogowaniem

Logowanie lub rejestracja konta

Generator gotowy do wprowadzenia promptu i wyboru ustawień

Galeria dostępnych stylów

Galeria filtrów kolorystycznych

Galeria filtrów rodzaju ujęcia

Galeria filtrów oświetlenia

Efekt działania generatora dla serii 4 obrazów

Wybrany obraz można obejrzyć w powiększeniu i aktywować dodatkowe narzędzia

Narzędzie Reimagine umożliwia wygenerowanie innego wariantu obrazu

Narzędzie Retouch umożliwia dokonanie poprawek i korekt techniką InPainting

Narzędzie Expand umożliwia rozszerzenie przestrzeni obrazu techniką OutPainting

Narzędzie Upscale umożliwia dwu lub czterokrotne zwiększenie rozmiaru obrazu

Wynik działania upscalera 2x. Narzędzie umożliwia porównanie obrazu przed i po skalowaniu.

PixAI.Art

Serwis PixAI.Art jest dosyć specyficznym serwisem adresowanym głównie do miłośników dalekowschodniej grafiki typu Anime. W zasobach znajdziemy bogatą kolekcję grafik wygenerowanych przez użytkowników, modele ułatwiające generowanie grafik w charakterystycznym stylu i generator umożliwiający samodzielne tworzenie obrazów. Do uruchomienia generatora konieczna jest rejestracja i utworzenie konta. Użytkownik konta bezpłatnego może otrzymać codziennie 10000 kredytów (realnie wystarczających na wygenerowanie ok. 10 obrazów), a zdobyte kredyty kumulują się na koncie. Na rezultaty generowania obrazów (w przypadku gdy nie chcemy zużywać kredytów na aktywację trybu High Priority) trzeba czekać bardzo długo, na tyle długo że możliwa jest aktywacja powiadomień wysłanych na podany adres email po zakończeniu generowania. Opcje interfejsu są typowe dla generatora bazującego na modelach Stable Diffusion, możemy wybrać model podstawowy, dołączyć do max. 3 modeli dodatkowych LoRA, określić rozmiar obrazu, określić ilość kroków (max. 50), wskazać model VAE.

adres internetowy: <https://pixai.art/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 1 lub 4

modele: kilka tysięcy do wyboru

filtry: równocześnie do 3 modeli LoRA

rozmiar obrazu: zależy od modelu: 512x512 lub 1024x1024 (lub stosownie do proporcji)

Strona domowa serwisu przed zalogowaniem

Ekran logowania lub rejestracji konta

Ekran generatora oczekujący na wprowadzenie promptu i wybór modelu

Galeria modeli do wyboru

Proces generowania został uruchomiony

Proces generowania zakończony, wyniki w lewym górnym narożniku

Wygenerowane obrazy można rozwinąć w formie galerii

Wybrany obraz można obejrzyć w powiększeniu

BlueWillow

Do uruchomienia generatora konieczna jest rejestracja i utworzenie konta. Użytkownik konta bezpłatnego otrzymać codziennie 10 kredytów, stan konta jest resetowany na koniec dnia. Do generowania obrazów może wykorzystać 4 bezpłatne modele: BlueWillow v4 i v5, Stable Diffusion v2.1 i Google Imagen 2, inne dostępne modele (Stable Diffusion XL v0.9 i V1.0, DALL-E 2 i 3, Google Imagen 3 i 3 Fast) wymagają konta płatnego „Pro”. Koszt wygenerowania pojedynczego obrazu zależy od wybranego modelu i waha się od 0,5 do 6 kredytów. Dostępnych jest 17 stylów (np. Analog Film, Anime, Cinematic, Digital Art, Origami itp.) które po wybraniu wpływają na wygląd wygenerowanego obrazu. Dostępne rozmiary i proporcje obrazu są ściśle powiązane z wybranym modelem, np. dla modelu Stable Diffusion v2.1 możliwe jest generowanie obrazów wyłącznie w proporcjach 1:1 512x512, a dla modelu BlueWillow v5 dostępne są rozmiary 1024x1024, 832x1216 i 1216x832. Maksymalna długość generowanej serii to 4 obrazy. Pozostałe opcje możliwe do ustalenia to: siła oddziaływania opisu Prompt Guidance (w zakresie 1,5 – 15), oczekiwany poziom jakości obrazu (3 poziomy: Low, Medium, High), wartość Seed (zmienna lub ustalona).

adres internetowy: <https://www.bluewillow.ai/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 1, 2, 3 lub 4

modele: 4 (+6 dodatkowych na koncie Pro)

style: 17

rozmiar obrazu: zależy od modelu: 512x512, 1024x1024, 1536x1536 lub inne warianty w przypadku możliwej zmiany proporcji obrazu

Strona domowa przed zalogowaniem

Ekran logowania lub rejestracji konta

Ekran powitalny zachęcający do wpisania promptu

Efekt generowania obrazu

Kolejno generowane obrazy układają się pionowo w galerię

Wybrany obraz można obejrzeć w powiększeniu

KREA

Witryna KREA udostępnia narzędzia do tworzenia i przetwarzania obrazów statycznych i wideo różniące się sposobem działania od tradycyjnych rozwiązań. Do uruchomienia generatora obrazów nie musimy się rejestrować i tworzyć konta. Dostępny na witrynie generator jest nietypowy, gdyż do tworzenia obrazów poza promptem wykorzystywane są również obiekty których kształt, ilość, rozmieszczenie i rodzaj wpływają na ostateczny wygląd tworzonego obrazu (domyślnie pracuje w trybie IMG2IMG). Generator ma dwa okna, w lewym rozmieszczane są obiekty modelujące, w prawym powstaje generowany obraz. Jak sugeruje nazwa witryny, tworząc obrazy z wykorzystaniem dostępnego na niej generatora, możemy wykazać się dużą kreatywnością. Ilość obrazów które możemy generować w ramach bezpłatnego konta nie jest limitowana.

adres internetowy: <https://www.krea.ai/home>

prompt: tylko pozytywny

obrazy w serii: 1

modele: 4 podstawowe (modele HD dostępne na kontach płatnych)

style: brak

rozmiar obrazu: 512x512, 416x624, 624x416

Strona domowa witryny, możliwość uruchomienia narzędzia „Generate Images”

Wygląd domyślny generatora przed wpisaniem właściwego promptu

Zmiana wyniku z wpisania promptu

Zmiany wynikające z modyfikacji kształtu i rozmieszczenia obiektów

Dalsze zmiany wynikające z modyfikacji kształtu i rozmieszczenia obiektów

Wpływ dodatkowego obiektu

Wpływ modyfikacji treści dodatkowego obiektu

Ciekawe modyfikacje wywołane kolejną zmianą treści dodatkowego obrazu

Modyfikacje powodowane przez zmianę modelu

Obraz możemy „ulepszyć” uruchamiając automatyczną funkcję Quick Enhance

Kolejne modyfikacje możemy przeprowadzić w narzędziu Enhance & Upscale

Ekran pokazuje symulację zmiany wynikającej z użycia Upscalera x4 (prawa połówka obrazu)

DeepAI

Generator DeepAI bez rejestracji umożliwia wygenerowanie tylko jednego obrazu. W przypadku chęci dalszej pracy konieczne jest założenie konta. Użytkownik konta bezpłatnego otrzymuje pewien kredyt (który nie jest określony precyzyjnie ilościowo) który umożliwia wygenerowanie kilku obrazów dziennie. Generator jest bardzo prosty w obsłudze. Wymagane jest tylko: wpisanie promptu, określenie preferencji jakościowych, opcjonalnie wybranie stylu (z galerii ponad stu dostępnych stylów) i wskazanie kształtu (proporcji) obrazu. Wygenerowane obrazy są zapamiętywane na koncie i można je przeglądać w formie galerii.

adres internetowy: <https://deepai.org/machine-learning-model/text2img>

prompt: tylko pozytywny

obrazy w serii: 1

modele: tylko domyślny

style: ponad sto do wyboru

rozmiar obrazu: 832x1216, 896x1152, 1024x1024, 1152x896, 1216x832

Ekran domowy

Po wpisaniu promptu i wskazaniu przycisku ze strzałką uruchamia się właściwy generator

Do generowania potrzebna jest rejestracja i logowanie

Generator gotowy do pracy z wpisanym promptem i ustawieniami domyślnymi

Możliwe jest doprecyzowanie wymagań jakościowych i wybranie kształtu obrazu

Efekt działania generatora

Zmiany stylu można dokonać z wykorzystaniem galerii dostępnych propozycji

Przygotowanie do generowania obrazu z innym stylem, w tym przypadku stylem Steampunk

Efekt generowania obrazu, nowy obraz został dodany do galerii na dole strony

Wybrany obraz można obejrzeć w powiększeniu

Gening AI

Witryna Gening AI jest głównie miejscem gdzie można porozmawiać z wirtualnym rozmówcą (po wcześniejszym wyborze profilu jego osobowości). Zawiera jednak również łatwy w użyciu generator obrazów TXT2IMG. Użytkownik konta bezpłatnego otrzymuje codziennie 50 kredytów które może wykorzystać do generowania obrazów. Koszt wygenerowania pojedynczego obrazu wynosi 2 kredyty. Nie jest wymagana rejestracja i zakładanie konta. Generator działa w oparciu o domyślny model, nieopisany co do rodzaju. Brak opcji konfiguracyjnych oraz możliwości bezpośredniego wyboru pożądanego stylu, generator wyświetla jedynie galerię przykładowych obrazów wraz z opisami zawierającymi wskazówki w jaki sposób można wywołać podobny efekt.

adres internetowy: <https://www.gening.ai/free-ai-image-generator>

prompt: tylko pozytywny

obrazy w serii: 1

modele: tylko domyślny

style: brak

rozmiar obrazu: 1024x1024

Ekran domowy witryny

Ekran domyślny generatora przed wpisaniem promptu

Wygenerowany obraz

Po kliknięciu na obraz, można go obejrzyć w niewielkim powiększeniu

Wskazanie obrazu znajdującego się w galerii przykładów wyświetla opis (prompt) potrzebny do uzyskania podobnego efektu.

Tengr.ai

Generator Tengr.ai wymaga rejestracji konta i logowania. Użytkownik konta bezpłatnego może wygenerować do 32 obrazów co 8 godzin. Obrazy domyślnie generowane są w seriach po 4, limit wystarcza na przetworzenie 8 zapytań. Generator działa w oparciu o domyślny model, bez możliwości jego zmiany. Możemy jednak wybrać jeden z 24 dostępnych stylów. Wpływ na efekt końcowy mają również wybrane poziomy kreatywności i uszczegółowienia.

adres internetowy: <https://tengr.ai/en>

prompt: tylko pozytywny

obrazy w serii: 4

modele: tylko domyślny

style: 24

rozmiar obrazu: 1024x1024 lub stosownie do wybranej proporcji

dostępne proporcje: 1:1, 7:9, 2:3, 4:7, 9:16, 9:21, 9:7, 3:2, 7:4, 16:9, 21:9

Strona domowa aplikacji przed zalogowaniem

Ekran rejestracji konta lub logowania

Ekran wyboru potrzebnego narzędzia lub trybu działania

Ekran generatora z ustawieniami domyślnymi

Wyboru preferowanego stylu dokonujemy przez wskazanie w galerii

Możemy wybrać również jeden z pięciu poziomów „kreatywności” AI

Następnie możemy wybrać jeden z pięciu poziomów uszczegółowienia obrazu

Ostatnim etapem przygotowań jest wybór wymaganych proporcji obrazu

Oczekiwanie na wyniki generowania

Wygenerowane obrazy (domyślnie seria 4) wyświetlają się w formie galerii

Galerię można przeglądać w trybie pełnoekranowym

mixart.ai

Generator mixart.ai wymaga rejestracji konta i logowania. Użytkownik konta bezpłatnego może wygenerować do 10 obrazów miesięcznie. Obrazy generowane są pojedynczo lub w serii 2 obrazów. Generator działa w oparciu o domyślny model, bez możliwości jego zmiany. Do dyspozycji mamy trzy style: Photorealism, Artistic i Anime. Dostępne są dwa tryby działania generatora: uproszczony i zaawansowany. W trybie uproszczonym poza promptem pozytywnym określamy jedynie styl, proporcje i ilość obrazów w serii. W trybie zaawansowanym dochodzi możliwość określenia promptu negatywnego, współczynnika Guidance i ilości kroków procesu. Pozostałe opcje są dostępne wyłącznie dla użytkowników kont płatnych.

adres internetowy: <https://mixart.ai/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 1 lub 2

modele: tylko domyślny

style: 3

rozmiar obrazu: 1280x1280 lub stosownie do wybranej proporcji

dostępne proporcje: 1:1, 4:5, 2:3, 4:7, 5:4, 3:2, 7:4

Ekran domowy generatora

Ekran rejestracji konta i logowania

Tryb uproszczony konfiguracji generatora

Tryb zaawansowany konfiguracji generatora

Wyniki działania generatora

Powiększenie wybranego obrazu

Nowa seria obrazów wygenerowana przy zmienionym stylu

getimg.ai

Generator getimg.ai wymaga rejestracji konta i logowania. Użytkownik konta bezpłatnego otrzymuje 100 kredytów które może w ciągu miesiąca, później stan konta jest resetowany. Co do sposobu działania, konstrukcji interfejsu i dostępnych opcji jest prawie identyczny z przedstawionym wcześniej generatorem mixart. Główna różnica polega na tym, że w trybie zaawansowanym, użytkownik może wybrać z galerii model który będzie wykorzystywany do generowania obrazu (co nie było możliwe w generatorze mixart). Pozostałe opcje są analogiczne do występujących w generatorze mixart.

adres internetowy: <https://getimg.ai/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 1 lub 2

modele: 73

style: 3

rozmiar obrazu: 1536x1536 w trybie uproszczonym i 1024x1024 w zaawansowanym
rozmiar pixmapy będzie dostosowany do wybranej proporcji

dostępne proporcje: 1:1, 4:5, 2:3, 4:7, 5:4, 3:2, 7:4

Ekran domowy generatora

Ekran rejestracji i tworzenia konta

Wygląd domyślny generatora po zalogowaniu, tryb uproszczony

Wygląd domyślny generatora, tryb zaawansowany

Galeria modeli dostępnych w trybie zaawansowanym

Efekty działania generatora, wygenerowana seria 2 obrazów

Wybrany obraz w powiększeniu

fotor

Generator fotor wymaga rejestracji konta i logowania. Użytkownik konta bezpłatnego może otrzymać codziennie od 2 do 20 kredytów (regularne logowanie zwiększa ilość kredytów do odbioru). Koszt wygenerowania pojedynczego obrazu wynosi 1 kredyt. Przygotowanie procesu generowania jest łatwe, należy wpisać prompt, wybrać jeden z dwóch modeli (Fotor M1 lub Fotor M2), określić proporcje obrazu i wybrać styl. Każdy z modeli może być łączony z kilkunastoma stylami pogrupowanymi tematycznie.

adres internetowy: <https://www.fotor.com/ai-image-generator/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: od 1 do 6

modele: Fotor M1 lub Fotor M2

style: 15 dla Fotor M1, 17 dla Fotor M2

rozmiar obrazu: 1536x1536 dla Fotor M1, 2048x2048 dla Fotor M2

lub stosownie do wybranej proporcji innej niż 1:1

dostępne proporcje: 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16

Ekran domowy

Ekran rejestracji konta

Obrazy wygenerowane z użyciem modelu Fotor M2

Obrazy wygenerowane z użyciem modelu Fotor M1

Powiększenie wybranego obrazu

CF Spark

Creative Fabrica jest witryną na której można znaleźć wiele różnych narzędzi do tworzenia i przetwarzania grafiki, zarówno metodami tradycyjnymi jak i z wykorzystaniem AI. Aby skorzystać z generatora obrazów Spark AI nie jest potrzebna rejestracja konta i logowanie. Generator uruchamia się jako jedno z wielu narzędzi dostępnych w aplikacji CF Studio. Generowane są dwa rodzaje obrazów: w trybie PNG generator otrzymujemy grafiki pozbawione tła, w trybie Art generator otrzymujemy tradycyjne obrazy wraz z tłem. W trybie Art generator mamy dodatkowo wpływ na styl wygenerowanego obrazu (Illustration, Painting, Coloring, Watercolor, Photograph, Kawaii, Cartoon i Hyper realistic)

adres internetowy: <https://studio.creativefabrica.com/studio/create>

prompt: tylko pozytywny

obrazy w serii: 2 w trybie Art generator, 4 w trybie PNG generator

modele: tylko domyślny

style: 8

rozmiar obrazu: domyślnie 1080x1080 z możliwością redefinicji

dostępne proporcje: 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16

Strona domowa witryny

Okno aplikacji CF Studio, dostępne narzędzie Spark AI

Domyślny widok generatora

Przygotowanie do generowania grafiki w trybie PNG generator

Generator w trakcie pracy, oczekiwanie na wyniki

Wygenerowana seria 4 obrazów widoczna w postaci galerii

Wybrany obraz można wczytać do okna edycyjnego co aktywuje dodatkowe narzędzia

Przygotowanie do generowania obrazu w trybie Art generator

Wygenerowana seria 2 obrazów widoczna w postaci galerii

Również taki obraz można wczytać do okna edycyjnego.

Można go też obejrzyć w powiększeniu aktywując tryb pełnoekranowy

unstock.ai

Unstock.ai jest generatorem trochę nietypowym. Jego szczególną cechą jest to, że w domyślnym trybie pracy „Illustrations SVG” zamiast typowych pełno-kolorowych obrazów generuje proste, często monochromatyczne szkice. Jeżeli taki rodzaj grafiki nie odpowiada naszym potrzebom, można włączyć tryb alternatywny „Stock Images” w którym otrzymamy bardziej tradycyjną formę obrazów. Do uruchomienia generatora wymagana jest rejestracja i zalogowanie się na koncie. Interfejs jest minimalistyczny, umożliwia jedynie wpisanie promptu. Wygenerowane obrazy są zapamiętywane na koncie użytkownika.

adres internetowy: <https://unstock.ai/create>

prompt: tylko pozytywny

obrazy w serii: 1

modele: tylko domyślny, bez możliwości zmiany

style: brak

rozmiar obrazu: 1024x1024

dostępne proporcje: 1:1

Strona domowa i wygląd domyślny generatora

Ekran rejestracji konta

Obraz wygenerowany dla standardowego promptu

Obraz możemy obejrzeć w trybie pełnoekranowym (opcja download as PNG)

Możemy go również przekonwertować do formatu SVG (opcja View SVG)

Widok domyślny generatora w trybie Stock Images. W tym trybie generator nie poradził sobie z przetwarzaniem standardowego, dwu częściowego promptu (nie generował żadnego obrazu).

Wygenerowanie obrazu stało się możliwe po usunięciu części po przecinku

Lub po usunięciu samego przecinka

Powiększenie obrazu w trybie pełnoekranowym

DEEP DREAM GENERATOR

DEEP DREAM jest generatorem prostym w obsłudze i jednocześnie mającym całkiem spore możliwości. Do działania nie wymaga rejestracji i logowania. Na koncie bezpłatnym możemy skorzystać z pięciu modeli (Artistic 2, Artistic, DreamForge, MirageMaker, Photonic), kolejne wymagają rejestracji konta płatnego. Styl generowanego obrazu możemy modelować poprzez włączenie generatorów (są dostępne w postaci pogrupowanej listy, możemy równocześnie włączyć wiele modyfikatorów). Zmiana kombinacji modyfikatorów powoduje zmianę stylu otrzymywanego obrazu. Do dyspozycji mamy trzy kształty (proporcje) generowanego obrazu.

adres internetowy: <https://deepdreamgenerator.com/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 1

modele: 5 bezpłatnych (5 kolejnych dostępnych dla konta typu PRO)

style: styl obrazu modelowany za pomocą modyfikatorów

rozmiar obrazu: 1024x1024, 896x1152, 1152x896

Strona domowa aplikacji

Ekran domyślny generatora

Modyfikatory stylistyczne które można włączyć w proces generowania obrazu

Generator przygotowany do generowania obrazu

Generators w trakcie pracy, oczekiwanie na wygenerowanie obrazu

Wygenerowany obraz

Alternatywnie wygenerowany obraz, z wykorzystaniem innego modelu i modyfikatorów

Phot.AI

Witryna Phot.AI udostępnia różnego rodzaju narzędzia umożliwiające przetwarzanie lub modyfikowanie obrazów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Między nimi znajdziemy również prosty w użyciu generator obrazów. Do korzystania z narzędzi konieczna jest rejestracja konta. Użytkownik konta bezpłatnego może uruchomić dostępne narzędzia dziesięć razy miesięcznie (czyli, np. wygenerować 10 obrazów). Po upływie miesiąca, licznik uruchomień jest resetowany. Interfejs samego generatora jest minimalistyczny. Konieczne jest: wprowadzenie promptu, wybranie proporcji obrazu, określenie ilości obrazów w serii (od 1 do 4). Opcjonalnie możemy zdefiniować parametr CFG Scale i dodać styl generowanego obrazu. Style wybierane są z galerii dostępnych stylów (pogrupowanych w kategorie: Style, Art mediums, Illustrations, Photography, Lighting), możemy wybrać kilka stylów równocześnie. Wygenerowany obraz możemy pobrać w wersji standardowej (w rozmiarze natywnym generatora) lub w wersji HD (w rozmiarze powiększonym przez użycie upscalera x4)

adres internetowy:	https://www.phot.ai/
prompt:	pozytywny i negatywny
obrazy w serii:	1, 2, 3, 4
modele:	tylko model domyślny bez możliwości zmiany
style:	99 (33 Style, 20 Art, 13 Illustrations, 26 Photography, 7 Lightning)
rozmiar obrazu:	1024x1024 lub odpowiednio do wybranej proporcji innej niż 1:1
proporcje	1:1, 2:3, 3:2, 4:5, 2:1, 16:9, 19:6

Strona domowa witryny

Ekran prezentujący dostępne narzędzia AI

Wśród dostępnych narzędzi możemy wskazać AI Image Generator

Ekran początkowy narzędzia AI Image Generator

Ekran domyślny generatora

Generator przygotowany do uruchomienia, wyświetlona galeria stylów

Do uruchomienia procesy generowania konieczna jest rejestracja lub logowanie na koncie

Wygenerowana seria 4 obrazów

Wybrany obraz w powiększeniu

Porównanie pobranych obrazów: po lewej 1024x1024, po prawej obraz przeskalowany 4096x4096

dzine

Generator dzine jest nowym generatorem (obecnie w fazie beta). Powstał na bazie wcześniejszego projektu znanego pod nazwą Styler. Do skorzystania z generatora konieczna jest rejestracja konta. Użytkownik konta bezpłatnego może otrzymać 30 kredytów dziennie, na zakończenie dnia stan konta jest resetowany. Przed uruchomieniem generatora możliwe jest wybranie stylu. Style pogrupowane w 11 kategorii (Illustrations, Portrait, 3D, Anime, Line Art, Martial Art, Logo & Icon, Character, Scene, Interior, Tattoo), są dostępne do wyboru za pośrednictwem galerii. W ustawieniach zaawansowanych możliwe jest określenie promptu negatywnego. Generator po uruchomieniu generuje serię 4 obrazów które wyświetlają się w formie mini galerii przy prawej krawędzi ekranu. Obrazy wygenerowane na koncie bezpłatnym są oznakowane watermarkiem dzine.

adres internetowy: <https://www.dzine.ai/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 4

modele: tylko model domyślny bez możliwości zmiany

style: 174 (pogrupowane w kategorie)

rozmiar obrazu: 1024x1024 lub odpowiednio do wybranej proporcji innej niż 1:1

proporcje 1:1, 2:3, 3:2, 4:5, 2:1, 16:9, 19:6

Strona domowa aplikacji

Ekran rejestracji konta i logowania

Ekran wyboru narzędzi AI, wśród nich dostępny generator Text-to-Image

Ekran domyślny generatora

Tworzenie projektu: wybór nazwy projektu i rozmiarów oraz proporcji obrazu

Wybór preferowanego stylu dla generowanych obrazów

Efekt działania generatora przy wybranym stylu „Into the Future”

Wskazanie wybranego obrazu powoduje wyświetlenie jego powiększenia

Dwukrotne kliknięcie na wskazany obraz przenosi go do okna edycyjnego, co aktywuje dodatkowe narzędzia.

prodia

Prodia umożliwia bezpłatne i nielimitowane korzystanie z generatora dostępnego jako Playground. W trybie podstawowym do generowania obrazu wystarcza wpisanie promptu i wskazanie modelu który ma być wykorzystany (do wyboru 65 modeli typu SD 1.5). W serii generowany jest pojedynczy obraz. W trybie zaawansowanym można dodać prompt negatywny, wybrać typ Samplera (6 do wyboru) oraz określić wartość parametrów: CFG Scale i Seed. Ilość kroków procesu generowania można regulować w zakresie od 1 do 25.

adres internetowy: <https://prodia.com/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 1

modele: 65

style: brak

rozmiar obrazu: 512x512

proporcje: 1:1

Ekran domowy aplikacji, generator dostępny jako opcja Playground

Ekran domyślny generatora

Ekran pokazujący dostępne opcje „zaawansowane”

Preferowany model możemy wybrać z listy

Lista dostępnych Samplerów

Wygenerowany obraz

Kliknięcie na obraz umożliwia jego wyświetlenie w powiększeniu

Kolejne wygenerowane obrazy układają się w formę galerii

Kliknięcie „Try It Out” w galerii przykładów umożliwia wygenerowanie podobnego obrazu

Recraft

Witryna Recraft udostepnia ciekawy zestaw narzędzi umożliwiających tworzenie i modyfikowanie obrazów rastrowych i wektorowych. Po rejestracji konta możemy bezpłatnie i bez limitów korzystać z generatora obrazów. Obsługa generatora sprowadza się do zaledwie kilku podstawowych działań: wyboru stylu obrazu, wpisania promptu i określenia proporcji obrazu. Wybierając styl określamy równocześnie charakter obrazu. Style Illustration i Photorealism wiążą się z tworzeniem obrazów rastrowych, style Vector art, Icon i Logo są właściwe dla obrazów wektorowych. Proporcje obrazu możemy zmieniać płynnie w zakresie od 2:1 do 1:2

adres internetowy: <https://www.recraft.ai/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 2

modele: domyślny

style: 50 (27 rastrowych i 23 wektorowe)

rozmiar obrazu: od 2048x1024 do 1024:2048

proporcje 2:1, 16:9, 3:2, 14:10, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 10:14, 2:3, 6:10, 9:16, 1:2

Strona domowa aplikacji

Ekran rejestracji i logowania

Możliwość utworzenia nowego projektu lub uruchomienia samouczków

Widok wyjściowy nowego projektu

Uruchomiony generator obrazów

Dostępne style rastrowe z grupy Photorealism

Dostępne style rastrowe z grupy Illustration

Dostępne style wektorowe z grupy Vector art

Dostępne style wektorowe z grupy Icon

Dostępne style wektorowe z grupy Logo

Prompt wprowadzony, generator gotowy do działania

Przykładowe grafiki wygenerowane z użyciem stylu fotorealistycznego „Natural light”

Przykładowe grafiki wygenerowane z użyciem stylu ilustracyjnego „Glow”

Przykładowe grafiki wygenerowane z użyciem stylu wektorowego artystycznego „Flat 2.0”

pollinations

Witryna pollinations udostępnia działający w czasie rzeczywistym generator w którym wyświetlają się co kilka sekund kolejne obrazy, generowane przez użytkowników systemu uruchomionego w rzeczywistości na serwerze Discord. Wyświetlane obrazy tworzone są z wykorzystaniem modelu Boltning i submodelu LoRA DMD2. Aby wygenerować obraz należy w polu promptu zastąpić wyświetlający się tam opis, swoim własnym. W zakładce INTEGRATE można odczytywać linki zawierające wywołanie generatora wraz z promptem

adres internetowy: <https://pollinations.ai/>
prompt: tylko pozytywny
obrazy w serii: 1
modele: Boltning + LoRA DMD2
style: nie dotyczy
rozmiar obrazu: najczęściej 1024x1024
proporcje 1:1

Strona domowa aplikacji

Widok działającego generatora wyświetlającego właśnie stworzony obraz

Obraz wygenerowany z wprowadzonego ad hoc promptu

Inna próba wygenerowania własnego obrazu

Wygenerowany obraz można wyświetlić w nowym oknie i pobrać

Snap by AI

Specjalizacją witryny Snap by AI jest dystrybucja obrazów przedstawiających wygenerowane z wykorzystaniem AI postacie ludzkie. Niezależnie od tego znajdziemy na niej kilka narzędzi służących do tworzenia i modyfikowania obrazów, w tym również nieskomplikowany generator. Do korzystania z narzędzi konieczna jest rejestracja konta użytkownika. Nie zauważyłem żeby na koncie bezpłatnym występowały jakieś limity lub ograniczenia. Do wygenerowania obrazu konieczne jest: określenie rozmiaru obrazu, wprowadzenie promptu, wybór Samplera (4 rodzaje), określenie wartości parametrów Seed i CFG scale, wybór ilości kroków działania procesu (od 1 do 100)

adres internetowy: <https://snapby.ai/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 1

modele: domyślny bez możliwości zmiany

style: nie dotyczy

rozmiar obrazu: do 1024x1024

Strona domowa aplikacji

Ekran rejestracji konta i logowania

Galeria przykładowych obrazów

Ekran wyboru narzędzi AI

Ekran domyślny generatora obrazów

Generator w trakcie pracy

Wygenerowany przykładowy obraz

Kliknięcie na obraz umożliwi obejrzenie go w powiększeniu

ImagineArt

Podobnie jak wiele innych, witryna ImagineArt udostępnia zestaw praktycznych narzędzi działających z wykorzystaniem AI, które mogą wspomagać tworzenie i przekształcanie obrazów statycznych i filmów. Między nimi znajdziemy oczywiście również generator obrazów, prosty w użyciu i efektowny w działaniu. Do skorzystania z zasobów witryny konieczna jest rejestracja i utworzenie konta. Użytkownik konta bezpłatnego otrzymuje codziennie 50 kredytów do wykorzystania, na zakończenie dnia stan konta jest resetowany. Koszt wygenerowania pojedynczego obrazu wynosi 3 lub 5 kredytów w zależności od wybranego stylu. Do dyspozycji jest 15 stylów (a w zasadzie modeli) które można wybrać z galerii. W serii można wygenerować od 1 do 4 obrazów. Generator w zasadzie nie ma opcji konfiguracyjnych poza możliwością określenia proporcji generowanego obrazu. Z polem wpisywania promptu powiązane są filtry stylizujące (działające niezależnie od wybranego stylu) które można aktywować przed uruchomieniem procesu generowania. Użycie filtrów nie wpływa na koszt generowania. Filtry pogrupowane są tematycznie i podzielone na sześć kategorii: Popular, Quality, Styles, Colors, Artists, Mood. Możliwe jest równoczesne włączenie wielu filtrów z różnych kategorii.

adres internetowy:	https://www.imagine.art/
prompt:	tylko pozytywny
obrazy w serii:	1, 2, 3, 4
modele (style):	15
filtry:	6 kategorii, ponad 100 filtrów w każdej kategorii
rozmiar obrazu:	do 1536x1536 lub odpowiednio do wybranej proporcji
proporcje:	1:1, 9:16, 16:9, 4:3, 3:4, 3:2, 2:3, 4:5, 5:4, 5:12, 12:5

Strona domowa aplikacji

Ekran rejestracji konta

Ekran wyboru narzędzia AI

Domyślny wygląd okna generatora

Galeria wyboru stylu

Dostępne proporcje obrazu

Generator w trakcie przetwarzania przykładowego promptu

Wygenerowana seria 4 obrazów

Wybrany obraz oglądany w powiększeniu

Galeria filtrów stylistycznych możliwych do aktywacji

Seria 2 obrazów wygenerowanych z użyciem filtrów: Urban Street Art, Pablo Picasso, Mystical

Jeden z obrazów w powiększeniu

KIRI.ART

Witryna KIRI.ART udostępnia narzędzia do tworzenia i modyfikowania obrazów z wykorzystaniem technik TXT2IMG, IMG2IMG, PIX2PIX, Inpainting i Upsampling. Do skorzystania z zasobów witryny konieczna jest rejestracja i utworzenie konta. Użytkownik konta bezpłatnego otrzymuje codziennie 20 kredytów do wykorzystania, na zakończenie dnia stan konta jest resetowany. W przypadku użycia generatora obrazów, koszt wygenerowania pojedynczego obrazu wynosi od 0.5 do 3.0 kredytu w zależności od użytego modelu i wybranego rozmiaru obrazu. Dostępnych jest 27 modeli, w większości typu SD 1.5. Standardowa ilość kroków przetwarzania wynosi 20, można ją zwiększyć do maksymalnie 100 kroków (ale powoduje to wzrost kosztów generowania, nawet do 10 kredytów za pojedynczy obraz). Do procesu generowania możemy włączyć jeden dodatkowy model LoRA (wskazując jego identyfikator hash dostępny na witrynie CivitAI). Włączenie modelu LoRA nie powoduje wzrostu kosztów generowania. Wyboru Samplera możemy dokonać z listy 6 dostępnych typów.

adres internetowy: <https://kiri.art/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 1

modele (style): 27 (3x SD 1.4, 14x SD 1.5, 3x SD 2.0, 6x SD 2.1, 1x SD-XL)

filtry: opcjonalny pojedynczy model LoRA

rozmiar obrazu: do 1024x1024

Strona domowa aplikacji

Wyboru potrzebnego narzędzia możemy dokonać z menu bocznego

Lub po kliknięciu „Start Creating” wskazując odpowiednią ikonę

Domyślny wygląd okna generatora, konieczne jest zalogowanie na koncie

Ekran rejestracji konta / logowania

Okno generatora po zalogowaniu, na przycisku na dole określony jest koszt generowania

Okno wyboru stylu

Generator gotowy do działania

Wyniki działania generatora (model typu SD 1.5)

Obraz wygenerowany dla modelu SD-XL

Obraz wygenerowany dla modelu SD-XL z dołączonym modelem LoRA „Phoenix”

Venice.ai

Gdybyśmy chcieli jednoznacznie sklasyfikować generator Venice.ai ze względu na sposób obsługi to byłoby to trudne. W sposobie jego obsługi występuje pewien dualizm, do pracy w trybie podstawowym nie jest konieczne wykonywanie żadnych skomplikowanych działań czy podejmowanie decyzji dotyczących konfiguracji parametrów. Nie trzeba się nawet logować na koncie użytkownika (możliwa jest praca w bezpłatnym trybie „gościa”). Wystarczy przełączyć aplikację z trybu chat na tryb generatora, wpisać prompt, zatwierdzić i obraz zostanie wygenerowany. Jednocześnie bardziej wymagający lub mający większe oczekiwania konfiguracyjne użytkownik też znajdzie coś dla siebie. Przy aktywnym oknie generatora możemy dokonać zmiany modelu (do dyspozycji mamy cztery modele: Fluently XL, Playground v2.5, Dreamshaper i PixArt Sigma), a kliknięcie ikony z kołem zębatym otwiera menu boczne w którym możemy definiować: parametr Adherence (CFG Scale) wybierając jeden z 5 poziomów, styl obrazu (w trybie bezpłatnym dostępne 7 opcji), proporcje obrazu (dostępne 4 opcje), wartość Seed i ilość kroków w procesie generowania (od 7 do 100 kroków). Przy pracy w trybie bezpłatnym, generowane obrazy są oznakowane watermarkiem o treści „venice”. W tym trybie generator umożliwia wygenerowanie 20 obrazów dziennie.

adres internetowy: <https://venice.ai/home>

prompt: w trybie bezpłatnym tylko pozytywny

obrazy w serii: 1

modele: 4 (Fluently XL Final, Playground v2.5, Dreamshaper, PixArt Sigma)

style: 7 (None, Anime, Comic Book, Hyperrealism, Origami, Psychedelic, Renaissance)

rozmiar obrazu: do 1024x1024

proporcje obrazu: 1:1, 3:2, 16:9, 9:16

Strona domowa aplikacji

Domyślnie uruchamia się w trybie „Chat”

Do generowania obrazów trzeba ją przełączyć zaznaczając ikonę „obrazek”

Teraz wystarczy tylko wpisać prompt i kliknąć przycisk ze strzałką

Wygenerowany obraz

Obraz można obejrzeć w powiększeniu

W tym trybie pracy generatora możliwe jest wybranie preferowanego modelu AI

Kliknięcie ikony z kołem zębatym otwiera menu boczne z dodatkowymi opcjami

Możliwe do wybrania style

Dostępne proporcje obrazu

CGDream

CGDream jest nie tylko generatorem obrazów, ale również miejscem stworzonym w celu udostępniania zasobów i informacji związanych z generowaniem obrazów z wykorzystaniem AI. W zakładce „Gallery” znajdziemy wiele przykładowych obrazów wraz z opisami wykorzystanymi do ich tworzenia. W zakładce „3D Models” znajdziemy modele które możemy wykorzystać przy generowaniu obrazów przedstawiających obiekty przestrzenne. Zakładka „Challenge” dotyczy konkursów na najlepszą wygenerowaną grafikę, Zakładka „Community” przekieruje nas na serwer Discord. Do generowania obrazów za pomocą CGDream musimy się zarejestrować i zalogować. W ramach konta bezpłatnego możemy wygenerować do 1200 obrazów miesięcznie. Tryb bezpłatny wymaga oczekiwania na wyniki generowania (kolejka), maksymalna długość serii to 2 obrazy. Wygląd końcowy generowanego obrazu możemy korygować poprzez włączenie filtrów. Wygenerowane obrazy możemy modyfikować za pomocą funkcji InPainting lub Upscalera x2.

adres internetowy: <https://cgdream.ai/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 1 lub 2

modele: 2D domyślny bez możliwości wyboru, możliwość wyboru modeli 3D

filtry: 262

rozmiar obrazu: 1024x1024, 832x1216, 1216x832, 1344x768

Strona domowa przed logowaniem. Galeria obrazów wygenerowanych przez użytkowników

Ekran logowania lub rejestracji konta

Generator gotowy do działania. Wpisany prompt i wybrana seria 2 obrazów w proporcji 1:1

Do procesu generowania możemy włączyć filtry, które wybieramy z przewijalnej galerii

Generowanie obrazów w trybie bezpłatnym wymaga oczekiwania w kolejce

Wyniki działania generatora

Wybrany obraz można ulepszyć wykonując InPainting lub przeskalować x2

Efekt końcowy działania Upscalera x2

Zmiana korków na szklane zatyczki w trybie InPainting

Efekt końcowy transformacji

Proces generowania może przeprowadzić również z wykorzystaniem modeli 3D

Wyniki otrzymane z wykorzystaniem modelu „Electric Rail Engine”

Dreamlike.art

Do uruchomienia generatora konieczna jest rejestracja i utworzenie konta. Użytkownik konta bezpłatnego otrzymać codziennie 24 kredyty, kredyty kumulują się na koncie. Koszt wygenerowania pojedynczego obrazu jest zmienny (zależny od modelu) i waha się w zakresie od 1 do 2.6 kredytu. Dostępnych jest 8 modeli (Kandinsky 2.1, Realism Engine 1.0 typu SD 2.1, oraz 6 modeli typu SD 1.5: Neurogen 1.0, Realism Engine 1.0, Counterfeit 2.5, Dreamlike Diffusion 1.0, Dreamlike Anime 1.0, Dreamlike Photoreal 2.0, Stable Diffusion 1.5). Brak opcji kontrolowanej zmiany stylu (zmiana wyglądu obrazu możliwa tylko w trybie zmiany modelu podstawowego). Dostępne rozmiary obrazu są powiązane z wybranym modelem, np. dla modelu Stable Diffusion 1.5 domyślnym rozmiarem jest 512x512, dla modelu Kandinski 768x768, a dla SD 2.1 832x832. Możliwa jest zmiana proporcji obrazu. Maksymalna długość generowanej serii to 5 obrazów. Pozostałe opcje możliwe do ustalenia to: siła oddziaływania opisu Guidance (w zakresie 0 – 50), filtr wygładzający Smoothness (w zakresie 0 – 0.3), wartość Seed (zmienna lub ustalona).

adres internetowy: <https://dreamlike.art/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 1, 2, 3, 4 lub 5

modele: 6

style: 6

rozmiar obrazu: zależy od modelu: 512x512, 768x768, 832x832 lub inne warianty w przypadku możliwej zmiany proporcji obrazu

Ekran domowy aplikacji. Możliwe wybranie opcji „Get Started for Free”

Ekran początkowy generatora zawierający informacje dotyczące ograniczeń promptu

Do uruchomienia generowania konieczna jest rejestracja i zalogowanie

Generator gotowy do uruchomienia, na etapie wyboru modelu

Uruchomiony proces generowania obrazów

Wynik działania generatora dla serii 4 obrazów

Wygenerowany obraz można obejrzyć w powiększeniu

Generator umożliwia wykorzystanie dosyć rzadko spotykanego modelu „Kandinsky 2.1”
Screenshot pokazuje dodatkową serię 4 obrazów wygenerowanych z użyciem tego modelu

picasso pix

W przypadku picasso pix mamy do czynienia z kolejnym bezpłatnym, bardzo prostym w obsłudze generatorem. Strona domowa zachęca nas do wpisania promptu który obiecuje zamienić na adekwatny obraz. Generator nie zadziała jednak bez zalogowania, konieczna jest rejestracja konta. Po zalogowaniu możemy generować obrazy bez limitów ilościowych, pod warunkiem korzystania z bezpłatnego modelu „Free AI Image Generator”, przy pracy w tym trybie generator nie zużywa kredytów. Alternatywnie możemy wybrać modele: Stable Diffusion 3 lub DALL-E 3, ale modele te przeznaczone są dla użytkowników kont płatnych i ich użycie wymaga od użytkownika posiadania dodatkiego salda kredytowego (kredyty można dokupić w modelu pakietowym lub subskrypcyjnym)

adres internetowy: <https://picassopix.com/>
prompt: tylko pozytywny
obrazy w serii: 1
modele: 3 (w tym jeden bezpłatny)
style: brak
rozmiar obrazu: 1024x1024

Strona domowa aplikacji

Ekran rejestracji konta i logowania

Obraz wygenerowany po zalogowaniu

Opcje wyboru modelu AI

Wygląd obrazu w powiększeniu

Alternatywny interfejs możliwy do wywołania z menu bocznego

Efekty generowania, powstały obraz od razu wyświetlany w powiększeniu

Obraz możemy powiększyć w jeszcze większym stopniu

Aplikacja zapamiętuje na koncie użytkownika wcześniej wygenerowane obrazy.

FUSION BRAIN

FUSION BRAIN jest interesującym, rosyjskim generatorem wykorzystującym model Kandinsky 3. Do uruchomienia generatora konieczna jest rejestracja konta i logowanie. Z generatora można korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń (w trakcie używania generatora nie zauważyłem propozycji przejścia na plan płatny). Generator jest bardzo prosty w użyciu, przygotowania do tworzenia obrazu sprowadzają się do: wprowadzenia promptu, wyboru stylu (18 propozycji do wyboru) i określenia proporcji obrazu. W serii generowany jest pojedynczy obraz.

adres internetowy: <https://fusionbrain.ai/en/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 1

modele: Kandinsky 3

style: 18

rozmiar obrazu: 1024x1024

proporcje obrazu: 1:1 16:9, 9:16, 3:2, 2:3

Strona domowa generatora

Ekran rejestracji konta i logowania

Po zalogowaniu, generator wita na komunikatami napisanymi cyrylicą. Na szczęście możemy przełączyć się na interfejs anglojęzyczny.

Przełącznik języka interfejsu

Wersja anglojęzyczna

Galeria stylów

Generator w trakcie pracy

Obraz wygenerowany przy ustawieniach domyślnych

Obraz wygenerowany w stylu Detailed Photo

RenderNet

Aplikacja RenderNet oferuje kilka narzędzi umożliwiających kreowanie i przetwarzanie obrazów. Pośród nich znajdziemy generator obrazów umożliwiający tworzenie obrazu od podstaw w trybie TXT2IMG oraz modyfikowanie istniejących obrazów w trybie IMG2IMG. Dodatkowo dostępne są: aplikacja Video face swap umożliwiająca zamianę twarzy w istniejących sekwencjach wideo, aplikacja Pose Control ułatwiająca kontrolę kompozycji tworzonych obrazów poprzez powielanie układu występującego na istniejącym już obrazie (zdjęciu) oraz aplikacja TrueTouch będąca realistycznym upskalerem. Z generatora można korzystać bezpłatnie po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu. W ramach konta bezpłatnego można codziennie otrzymać 10 kredytów do wykorzystania w dostępnych aplikacjach co przykładowo wystarcza na wygenerowanie 10 obrazów. Generator wykorzystuje popularne modele OpenSource takie jak: Cyber Realistic, NextPhoto, Juggernaut XL, Epic Realism, RealVisXL, Dreamshaper, AlbedoBase XL, Realistic Vision, Absolute Reality oraz Copax Timeless. Dodatkowo w proces generowania można włączyć kilka dodatkowych modeli LoRA: Cinema XL, Detail Slider, Add More Details, Better Hands, More Atrful XL, DreamART XL oraz ColorART XL.

adres internetowy: <https://rendernet.ai/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 2

style: 88 predefiniowanych stylów

rozmiar obrazu: 768x768 lub 1536x1536 w zależności od wybranego modelu AI dla proporcji 1:1

proporcje obrazu: 1:1, 16:9, 3:2, 2:3, 9:16

inne opcje: możliwość wyboru Samplera
możliwość wyboru Guidance Scale w zakresie 4-12
możliwość wyboru ilości kroków w zakresie 10-35
zaawansowane funkcje kontroli kompozycji:
- opcja Character Lab wykorzystująca wzorce postaci
- opcja Pose Control regulująca pozę generowanej postaci
- opcja FaceLock wykorzystująca wzorce twarzy

Strona domowa aplikacji

Ekran rejestracji konta i logowania

Ekran wyboru aplikacji

Ekran domyślny generatora, po lewej galeria predefiniowanych stylów, dostępne style są pogrupowane tematycznie, domyślnie wybrana jest grupa stylów Photography.

Galeria dostępnych modeli

Galeria dostępnych submodeli LoRA

Opjonalne ustawienia dodatkowe

Opcja Character Lab

Opcja Pose Control

Opcja FaceLock

Generator gotowy do pracy. W ramach konta bezpłatnego, jednocześnie można generować maksymalnie dwa obrazy.

Wyniki pracy generatora

Wygenerowane obrazy można obejrzeć w powiększeniu.

SHAKKER

Podstawową funkcją witryny Shakker jest gromadzenie i dystrybucja modeli AI. W zakładce „Models” znajduje się kilkaset pogrupowanych tematycznie i rodzajowo modeli AI z których część można pobrać lokalnie na własny komputer (np. do wykorzystania w generatorze desktopowym), natomiast wszystkie można wykorzystać w wewnętrznym generatorze dostępnym na witrynie. W zakładce „Inspiration” zebrane są obrazy wygenerowane z wykorzystaniem AI (również one są pogrupowane tematycznie). Udostępnione tutaj obrazy, w opisie mają komplet informacji dotyczących parametrów użytych do ich wygenerowania (prompt, model główny, submodele LoRA, seed, szczegółowe wartości pozostałych parametrów), w przypadku zamiaru wykorzystania tych informacji, mogą one zostać automatycznie przesłane do wewnętrznego generatora. Zakładka „AI Generator” uruchamia generator wbudowany w witrynę. Do jego użycia konieczna jest rejestracja konta użytkownika. Użytkownik konta bezpłatnego otrzymuje codziennie 200 tokenów które może wykorzystać do generowania obrazów, stan konta jest resetowany na zakończenie dnia. Koszt wygenerowania pojedynczego obrazu jest zmienny i zależy od wielu czynników (wybrany model, rozmiar obrazu, stopień złożoności procesu generowania itp.). Możliwe do określenia opcje i parametry to: wybór Samplera (7 rodzajów), określenie ilości kroków (do 60), wartość Seed, model VAE, wartość CFG Scale (od 1 do 30)

adres internetowy: <https://www.shakker.ai/>
prompt: pozytywny i negatywny
obrazy w serii: 1, 2, 3, 4
modele: możliwość wyboru z bardzo bogatej biblioteki
style: możliwość włączenia do 5 modeli LoRA wybieranych z biblioteki
rozmiar obrazu: 512x512, 512x768, 768x1024, 1024x1024, 1536x1024, 2048x2048

Strona domowa witryny. Możliwość uruchomienia narzędzia AI Generator

Ekran rejestracji konta

Określenie charakteru użytkownika

Domyślny wygląd generatora, po lewej galeria przykładowych obrazów

Wprowadzanie promptu

Wybór modelu

Opcja włączenia modeli LoRA

Generator uruchomiony, oczekiwanie na wyniki

Wyniki generowania serii 4 obrazów.

Przełączenie w tryb „Custom” umożliwia swobodną aranżację układu galerii i powiększenie wybranych obrazów.

TensorArt

TensorArt jest dla społeczności twórców i użytkowników AI popularnym miejscem wymiany treści i informacji. Stanowi przestrzeń w której mogą być udostępniane takie zasoby jak: różnego rodzaju modele AI, wygenerowane obrazy wraz z opisami, schematy „workflow”, instrukcje i poradniki. Informuje o organizowanych konkursach i innego rodzaju wydarzeniach ważnych dla użytkowników portalu. Posiada również wewnętrzny generator umożliwiający tworzenie obrazów z wykorzystaniem zgromadzonych na portalu zasobów. Użytkownik portalu otrzymuje codziennie 100 bezpłatnych kredytów które może wykorzystać do generowania obrazów. Te kredyty nie akumulują się na koncie i na zakończenie dnia licznik jest resetowany. Co ciekawe, generator ma zasadniczo dwa tryby pracy. W pierwszym możemy skorzystać z tradycyjnego interfejsu Stable Diffusion, wpisać prompt, wskazać modele które powinny zostać wykorzystane w procesie generowania (Checkpoint, LoRA, Embedding, ControlNet, VAE) i zdefiniować wszystkie pozostałe istotne parametry, zaczynając od rozmiaru i proporcji obrazu. W drugim trybie proces generowania możemy przeprowadzić realizując algorytm postępowania opisany schematem „workflow”. Schemat „workflow” możemy utworzyć samodzielnie albo możemy zaimportować ze źródła zewnętrznego istniejący gotowy schemat. Ten tryb pracy wymaga od użytkownika głębszej wiedzy na temat mechanizmów działania procesu ale umożliwi uzyskiwanie efektów niedostępnych lub niemożliwych do uzyskania przy pracy z interfejsem tradycyjnym. Drugi tryb pracy generatora jest realizowany przez wirtualny generator ComfyUI. Tworząc schemat samodzielnie możemy tworzyć go całkowicie od podstaw (zaczynając od pustego szablonu) lub wczytując któryś z szablonów zawierających wstępnie skonfigurowane podstawowe algorytmy przetwarzania.

adres internetowy: <https://tensor.art/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 1, 2

modele: możliwość wyboru z bardzo bogatej biblioteki

style: możliwość włączenia do maksimum 6 modeli dodatkowych wybieranych z biblioteki. Możliwe włączenie modeli LoRA, Embedding lub ControlNet

rozmiar obrazu: do 1536x1024

upscaler: możliwe włączenie procesów zwiększania rozmiaru obrazu do 5120x5120

Strona domowa portalu

Wybór pierwszego typu generatora

Ekran generatora przed zalogowaniem

Ekran rejestracji konta lub logowania

Ekran generatora po zalogowaniu. Część opcji niewidoczna – wymaga przewinięcia okna

Opcje dodatkowe – między innymi konfiguracja upscalera

Opcje dodatkowe – między innymi konfiguracja generatora detali

Opcje dodatkowe – między innymi konfiguracja generatora przezroczystego tła (włączenie tego generatora wymaga wyłączenia generatora detali i vice versa)

Wybór modelu podstawowego realizowany za pośrednictwem galerii pogrupowanej tematycznie i rodzajowo

Wybór modeli LoRA z podobnie uporządkowanej galerii

Analogicznie przebiega proces wyboru interpretera Embedding

Oraz modelu ControlNet

Generator gotowy do uruchomienia. Wybrany model podstawowy, włączone przykładowe pojedyncze submodele LoRA i Embedding

Generator w trakcie pracy

Efekt końcowy pracy generatora

Wygenerowany obraz, wraz ze szczegółowym opisem parametrów wykorzystanych przy jego generowaniu, można obejrzeć w powiększeniu

Wybór drugiego typu generatora

Ekran generatora przed zalogowaniem

Ekran rejestracji konta lub logowania

Po zalogowaniu. Wybrana opcja „New Workflow”

Po wybraniu „Empty Workflow Template” widzimy całkowicie pusty schemat na który musimy następnie nanieść węzły procesu w którym chcielibyśmy poprowadzić proces generowania obrazu.

Po wybraniu „Empty Workflow Template” widzimy całkowicie pusty schemat na który musimy następnie nanieść węzły procesu w którym chcielibyśmy poprowadzić proces generowania obrazu.

Budowa schematu Workflow polega na dodawaniu do niego kolejnych węzłów poprzez wywołanie funkcji Add Node i wskazanie z listy dostępnych węzłów, tego który w danym miejscu byłby nam potrzebny, a następnie tworzeniu połączeń między węzłami.

Zdecydowanie łatwiej jest zacząć od wczytania gotowego szablonu zawierającego wstępnie przygotowany proces. Screenshot pokazuje standardowy szablon dla procesu TXT2IMG

Również w tym trybie pracy generatora, do wskazywania potrzebnych modeli możemy skorzystać z galerii zasobów zgromadzonych na portalu

Generator gotowy do pracy. Zmieniony został model, rozmiar obrazu i długość serii

Generator w trakcie pracy. Zielone okno wskazuje właśnie realizowany etap procesu

Proces zakończony, przy prawej krawędzi ekranu, w oknie „History” znajduje się galeria wygenerowanych obrazów

Wygenerowane obrazy możemy przeglądać w powiększeniu

Okno „History” możemy zamknąć odzyskując dostęp do całego obszaru schematu

CIVITAI

Moim zdaniem, obecnie CIVITAI jest najważniejszym z portali skupiających społeczność twórców i użytkowników generatywnych AI wykorzystywanych do tworzenia obrazów. Jest portalem opiniotwórczym i referencyjnym dla wielu innych projektów. Gromadzi największą ilość zasobów w postaci dostępnych do pobrania modeli (Checkpoint, LoRA, Embedding, ControlNet, VAE) zarówno w wersjach bazowych udostępnianych przez twórców jak również ich modyfikacje i udoskonalenia będące dziełem niezależnych deweloperów lub entuzjastów. Jest miejscem w którym użytkownicy mogą publikować najlepsze ze stworzonych przez siebie dzieł (obrazy, filmy, animacje lub modele wraz ze szczegółowymi opisami). Można tu znaleźć również artykuły i opracowania dotyczące technologii, samouczki, dyskusje czy informacje o ważnych wydarzeniach. Oczywiście posiada również wewnętrzny generator umożliwiający tworzenie obrazów z wykorzystaniem zgromadzonych na portalu zasobów. Użytkownik portalu otrzymuje codziennie 25 bezpłatnych tokenów (nazywanych Buzz) które może wykorzystać do generowania obrazów. Jeżeli tokeny zostaną odebrane (co wymaga interakcji ze strony użytkownika) to akumulują się na koncie i mogą być wykorzystywane w przyszłości. Sam generator ma typowy interfejs typu Stable Diffusion. Wymaga wpisania promptu, wyboru modelu podstawowego, włączenia (opcjonalnych) modeli dodatkowych typu LoRA lub Embedding których możemy użyć w ilości do maksimum dziewięciu, określenia proporcji obrazu i opcjonalnie kilku dodatkowych parametrów (CFG Scale, Sampler, Steps, Seed, VAE). Dostyc wygodną funkcjonalnością jest możliwość łatwego generowania wariantów obrazów opublikowanych na portalu. Jeżeli znajdziemy szczególnie odpowiadający nam obraz stworzony przez innego użytkownika, i obraz ten został opublikowany wraz z kompletnym opisem, wówczas wystarczy użyć przycisku „Remix” aby wszystkie istotne parametry generowania wraz z zestawem wymaganych modeli zostały automatycznie załadowane do generatora.

adres internetowy: <https://civitai.com>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: 1, 2, 3, 4

modele: możliwość wyboru z bardzo bogatej biblioteki

style: możliwość włączenia do maksimum 9 modeli dodatkowych wybieranych z biblioteki. Możliwe włączenie modeli LoRA lub Embedding

rozmiar obrazu: 1024x1024, 1216x832, 832x1216

Strona domowa portalu

Przed uzyskaniem dostępu do generatora konieczna jest akceptacja warunków użytkownika

i zalogowanie się na koncie

Po zalogowaniu zostaje odblokowany przycisk „Generate”

Model podstawowy można wybrać bezpośrednio z galerii

podobnie w przypadku modeli dodatkowych typu LoRA

lub Embedding

Generator gotowy do pracy. Dostęp do opcji zaawansowanych wymaga przewinięcia ekranu

Opcje zaawansowane, konfigurowane opcjonalnie

Generator w trakcie pracy

Efekt końcowy generowania serii 4 obrazów

Wybrany obraz można obejrzyć w powiększeniu oraz wyświetlić parametry generowania